

COVID-19 PANDEMIYA DAVRIDA AQSH VA O'ZBEKISTON BRENDLARINING REKLAMA FAOLIYATI

Aziza Tojiddinova Akmal qizi

O'zbekiston Davlat Jahon tillari Universiteti

azizatojiddinovaaa@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8419946>

Ortga nazar solsak COVID-19 bilan bog'liq vaziyat kundan-kunga tez o'zgarib bordi, tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, odamlar inqirozni yengishga yordam beradigan brendlar haqida eshitishni xohlashdi va imkon qadar vaziyatni yumshatishga harakat qilishdi. Xo'sh, AQShdagi ba'zi eng yaxshi brendlar pandemiyaning o'z mijozlariga ta'sirini aks ettirish uchun o'zlarining ijodiy xabarlarini qanday moslashtirdi? Tadqiqot davomida biz 100 dan ortiq brendlar e'lonlarini ko'rib chiqdik va 19 tasini aniqladik, ular maxsus COVID-19 bilan bog'liq. Ularni uchta asosiy toifaga ajratish mumkin:

1. Foydali ma'lumotlarni tarqatuvchi reklamalar

COVID-19 xabarlarining eng keng tarqalgan turi oziq-ovqat va xavfsizlik kabi asosiy ehtiyojlar bilan bog'liq muammolarga murojaat qiladi. Bu reklamalar "Qaysi do'konlar ochiq?" (Which stores are open?) va "Sog'lig'imni xavf ostiga qo'ymasdan qanday qilib ushbu do'konlardan xarid qilishim mumkin?" (How can I purchase from these stores without putting my health at risk?) kabi savollarga javob beradi.

Banner Ads / 7-Eleven, Pizza Hut, Instacart, Jack in the Box, Mcdonald's, and Safeway

7-Eleven kompaniyasining "Biz siz uchun 24/7"/"We're Here For You 24/7" reklamasi ushbu guruhda birlik tuyg'usini ko'rsatib, ish soatlarini aks ettiruvchi nusxasi bilan ajralib turadi.

Pizza Hutning “kontaktsiz yetkazib berish” /“contactless delivery” va'dasi, shuningdek, sog'liq va xavfsizlik masalasini hal qilish orqali amalga oshiriladi.

Yopiq binolarda joylashmagan brendlar ham bu jabhada yordam berish uchun sakrab chiqmoqda. Misol uchun, Bud Light olib ketish yoki yetkazib berish uchun ochiq bo'lgan restoranlarning jonli ma'lumotlar bazasini birlashtirdi.

Quicken Loans tomonidan rocket Mortgage ko'pchilikni tashvishga soladigan yana bir dolzarb muammoni hal qiladi: "Agar men ipoteka to'lovini amalga oshira olmasam nima qilishim kerak?" mijozlarni batafsil COVID-19 resurs qo'llanmasiga yo'naltirish orqali.

Salesforce va SAP kabi boshqa brendlar odamlarga ishdagi yangi voqelikka moslashishga yordam beradigan maslahatlar beradi.

2. Xayriya dasturlari orqali umid va hamjihatlikni uyg'otadigan reklamalar

Yangi turmush tarziga moslashish va COVID-19 haqidagi yangiliklar ba'zi odamlarni ojiz his qilishi mumkin. Google'da “hayot normal holatga qaytadimi” degan so'rovlar so'nggi haftada ikki baravar ko'paydi . Bunga qarshi kurashish uchun brendlar xayriya dasturlari orqali umid uyg'otishi va hamjihatlik tuyg'usini uyg'otishi mumkin.

Ushbu turkumdagi e'lonlarni uch guruhga bo'lish mumkin: mijozlarga to'g'ridan-to'g'ri yordam beradigan reklamalar, tibbiyot xodimlarini qo'llab-quvvatlovchi reklamalar va SMB (kichik va o'rta biznes) ga yordam beruvchi reklamalar.

Iste'molchilarga to'g'ridan-to'g'ri yordam beradigan xayriya reklamalari

Davlat fermasi hozirda moliyaviy qiyinchiliklarga duch kelayotgan sug'urtalovchilarga kredit berishlarini e'lon qildi . Reklamalarining ko'tarinki ohangi kompaniya shioriga to'g'ri keladi va to'g'ridan-to'g'ri mijozlarining cho'ntagiga pul qo'yish orqali iste'molchilarning nazorati ostida turadi.

Sog'liqni saqlash xodimlarini qo'llab-quvvatlovchi xayriya reklamalari

Brendlar o'z reklamalarini tibbiyot xodimlariga bag'ishlamoqda va ularni qo'llab-quvvatlash uchun xayriyalar tashkil qilmoqda. Misol uchun, American Giant o'z ob'ektlaridan birini oldingi tibbiy xodimlar uchun niqoblar qilish uchun qayta jihozladi.

Dove o'zining "Haqiqiy go'zallik" kompaniyasini "Jasorat go'zal" deb yangiladi, bu himoya vositalari bilan belgilangan tibbiyot xodimlarining yuzlarini namoyish etadi. Videoning oxirida Dovening sog'liqni saqlash xodimlariga g'amxo'rlik qilish uchun Direct Reliefga xayriyalari qayd etilgan.

To'liq videoni shu havola orqali tomosha qilishingiz mumkin: <https://youtu.be/sQOq0-DBbc>

Facebook-ning yangi videospotida bizning yangi voqeligimiz tasvirlari va videolari montaji va so'z san'atkori Keyt Tempestning hayajonli "Odamlar yuzlari" qo'shig'i hamrohlik qiladi. Tijorat videosi Facebook'ning COVID-19 qo'llab-quvvatlash markaziga havola bilan tugaydi, u yerda odamlar yordam topishlari yoki taklif qilishlari va pul xayriya qilishlari mumkin.

To'liq videoni shu havola orqali tomosha qilishingiz mumkun:
<https://youtu.be/nWwVFywBCeY>

3. O'yin-kulgini ta'minlovchi reklamalar

Pandemiya paytida o'z joyida boshpana topish baxtli bo'lganlar uchun zerikishdan xalos bo'lish ustuvor vazifaga aylandi. Google'da "karantin vaqtida bolalarni qanday band qilish kerak" kabi qidiruvlar [bir kunda 350% ga oshdi](#) va "[non pishirish](#)" eng yuqori darajaga yetdi.

Nintendo-ning Animal Crossing-ning ishga tushirilishini targ'ib qiluvchi [reklamasi](#) pandemiya haqida aniq aytilmaydi, lekin uning "Shaxsiy orol jannatiga qochish" xabari o'z vaqtida va bizning yangi haqiqatimizdan qochishni va'da qiladi.

Uyda ko'proq vaqt o'tkazish, shuningdek, uy hayvonlari bilan ko'proq vaqt o'tkazishni anglatadi. *Temptations Cinco de Mayo "Cinco de Meow"* ni nishonlashi oldidan qiziqarli reklamani ishga tushirdi. Virus jiddiy bo'lsa-da, hali ham quvonch va hazil uchun joy bor, chunki biz Imgur va boshqa platformalarda kulgili kontentni iste'mol qilish ko'payganini ko'rdik.

Ushbu e'lonlarning barchasida qanday umumiylik bor?

Brendlar mijozlarga axborot, pul yoki hissiy bo'lsin, o'z yordamlarini taqdim etish uchun kuchayib borgan. Buni muvaffaqiyatli amalga oshirish uchun brendlar moslashuvchan, shaffof va dolzarb bo'lib, o'z mijozlariga ushbu noaniq vaqtlarda qo'llaridan kelganini ko'rsatishlari kerak.

Ayni shu onlardan boshlab mamlakatda internetdan foydalanish keskin oshgani kuzatilmoqda. Bu tabiiy jarayon – odamlar karantin tufayli uyda qolishga majbur, yoshi kattalar masofadan turib ishlashmoqda, bolalar esa onlayn darslar o'tishmoqda. Ammo eng muhimi, tezkor axborot olishga bo'lgan talab keskin oshdi va buning uchun eng qulay vosita

sifatida internet mos keladi. Aynan internet tashqi olam bilan tezkor bog'lanish bo'yicha yetakchiga aylandi.

References:

1. <https://kun.uz/uz/news/2020/03/31/pandemiya-davrida-ozbekiston-mediaolamidagi-ozgarishlar>
2. <https://www.youtube.com/watch?v=nWwVFywBCeY>
3. <https://en.esloganmagazine.com/ikea-advert-one-little-thing/>
4. https://abdulrehmankhanlodhi4885.medium.com/what-is-advertising-examples-objectives-importance-7e5a168b68f?readmore=1&source=user_profile-----2-----
<https://www.businessmanagementideas.com/advertising-2/advertising-definition-nature-features-objectives-types-importance-and-examples/18882>

